

O Quartel General do Exército: do projeto de Niemeyer a dinâmica política de 2023.

The Army Headquarters: from Niemeyer's project to the political dynamics of 2023.

El Cuartel General del Ejército: del proyecto de Niemeyer a la dinámica política de 2023.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti

Arquiteto, professor/pesquisador – Universidade de Brasília
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
rossetti.arq@gmail.com
rossetti@unb.br

CAMPOS, Bruno Pedro Alves de

Arquiteto e Doutorando – PPG/FAU-UnB – Universidade de Brasília
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
brunocamposmail@gmail.com

RESUMO

O artigo aborda as complexidades construtivas e simbólicas do projeto de Oscar Niemeyer para o conjunto arquitetônico da sede do Quartel General do Exército em Brasília, entre 1968-73. Em pleno contexto da Ditadura Militar, o arquiteto desenvolve um projeto-limite na experimentação das técnicas de pré-fabricação testadas por ele e sua equipe nos canteiros da nova capital, incluindo obras na Universidade de Brasília. Embora permaneçam preteridos pela historiografia, o Quartel General do Exército e a Praça dos Cristais que integra este conjunto arquitetônico e urbanístico com destaque no Setor Militar Urbano do Plano Piloto precisam ser reconsiderados. Recentemente, o Quartel e a Praça tornaram-se protagonistas das circunstâncias históricas por serem ambiente urbano do discurso antidemocrático e base do acampamento golpista da horda que consubstanciou os atos de 8/janeiro/2023 contra os palácios dos Três Poderes.

Palavras-chave: Oscar Niemeyer. Quartel General do Exército. Brasília.

ABSTRACT

The article addresses the constructive and symbolic complexities of Oscar Niemeyer's project for the architectural complex of the headquarters of the Army Headquarters in Brasília, between 1968-73. In the full context of the Military Dictatorship, the architect develops a limit project in the experimentation of prefabrication techniques tested by him and his team in the construction sites of the new capital, including works at the University of Brasília. Although they remain neglected by historiography, the Army Headquarters and the Praça dos Cristais, which are part of this architectural and urban complex with emphasis on the Urban Military Sector of the Plano Piloto, need to be reconsidered. Recently, the Barracks and the Square have become protagonists of the historical circumstances for being the urban environment of the anti-democratic discourse and the base of the coup-mongering camp of the horde that embodied the acts of January 8, 2023 against the palaces of the Three Powers.

Keywords: Oscar Niemeyer. Army Headquarters. Brasília.

RESUMEN

El artículo aborda las complejidades constructivas y simbólicas del proyecto de Oscar Niemeyer para el complejo arquitectónico de la sede del Cuartel General del Ejército en Brasilia, entre 1968-73. En pleno contexto de la Dictadura Militar, el arquitecto desarrolla un proyecto límite en la experimentación de técnicas de prefabricación probadas por él y su equipo en las obras de construcción de la nueva capital, incluidas las obras de la Universidad de Brasilia. Aunque permanecen desatendidos por la historiografía, el Cuartel General del Ejército y la Praça dos Cristais, que forman parte de este conjunto arquitectónico y urbano con énfasis en el Sector Militar Urbano del Plano Piloto, necesitan ser reconsiderados. Recientemente, el Cuartel y la Plaza se han convertido en protagonistas de las circunstancias históricas por ser el ámbito urbano del discurso antidemocrático y la base del campamento golpista de la horda que encarnó los actos del 8 de enero de 2023 contra los palacios de los Tres Poderes.

Palabras clave: Oscar Niemeyer. Cuartel General del Ejército. Brasília.

OSCAR NIEMEYER E O PROJETO DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO EM BRASÍLIA – 1968-73

A sede do Quartel General do Exército Brasileiro em Brasília reapareceu no cenário nacional com enorme força imagética nas televisões, vídeos, jornais e demais suportes midiáticos nos últimos três anos. Desde o pronunciamento presidencial em 2020¹ até a armação do acampamento golpista em 2022, a sede do Quartel General permanecia desconhecida do grande público, sem causar interesse de visitação como atração arquitetônica de Brasília, além de ser pouco estudada pela historiografia. Desde então, o Quartel passou a ter protagonismo como espaço, cenário ou pano de fundo para o discurso antidemocrático, para o sistemático ataque ao Estado democrático e a toda sorte de performances paranoicas sobre a realidade nacional, destacando-se especialmente como ambientação do camping que abrigou parte da horda que engendrou a destruição e os atos de vandalismo contra as sedes dos Três Poderes em 8/janeiro em 2023.

O projeto da sede do Quartel foi mais um dos projetos desenvolvidos por Oscar Niemeyer e equipe entre 1968-73², formando um extraordinário conjunto arquitetônico de caráter monumental, composto pelos edifícios administrativos, teatro/auditório, palanque de autoridades (*“Concha acústica”*) e obelisco. Todo este conjunto foi implantado em um arranjo urbanístico destacado por uma avenida conectada ao Eixo Monumental, sendo arrematado pela excepcional Praça dos Cristais, cujo projeto e paisagismo foram concebidos por Roberto Burle Marx. A sede do Quartel General do Exército Brasileiro em Brasília já foi outrora o próprio Ministério do Exército, também foi apelidada de *“Forte apache”* e hoje foi rebatizada oficialmente de *“Quartel General do Exército Forte Caxias”*, mas é mesmo conhecido por sua sigla QGEx, permanecendo também como polo articulador da consolidação do Setor Militar Urbano do Plano Piloto de Brasília.

É sobre este conjunto arquitetônico que interessa especular as complexas relações entre a atuação de Oscar Niemeyer, cuja filiação ideológica ao comunismo é insofismável, e o desenvolvimento deste conjunto arquitetônico formado por projetos de diversos edifícios, demandando os mesmos cuidados projetuais ou integrando a mesma agenda de questões técnicas, construtivas espaciais e formais que integraram a trajetória profissional de Niemeyer, que ao mesmo tempo estava envolvido com outras grandes demandas para Brasília em sua prancheta, tais como o Palácio Itamaraty e o principal edifício da Universidade de Brasília, o Instituto Central de Ciências – ICC.

As relações com este cliente estatal que é o Exército Brasileiro, em um momento político tão singular dentro da Ditadura Militar (1964-85), recoloca em perspectiva a complexidade das relações de Oscar Niemeyer com outras encomendas militares, tais como o Centro Técnico da Aeronáutica – CTA³ (1947), em São José dos Campos e o projeto do aeroporto de Brasília⁴ (1965) que não foi construído, mas acumulou polêmicas nas páginas da revista *Módulo* e em outros escritos de Niemeyer ao longo de toda sua vida.

As pesquisas da dissertação de Mestrado (CAMPOS, 2020) geraram questões importantes sobre o QGEx que foram apresentadas no ENANPARQ-2020. No entanto, o tema deste seminário

¹ <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/19/bolsonaro-discursa-em-manifestacao-em-brasilia-que-defendeu-intervencao-militar.ghtml> acesso: 10/05/2023

² <https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro134> acesso: 10/05/2023

³ <https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro027> acesso: 10/05/2023

⁴ <https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro117> acesso: 10/05/2023

DOCOMOMO oferece a oportunidade de retomar outras questões relativas ao mesmo projeto de Oscar Niemeyer para a sede do Exército Brasileiro em Brasília sob outras perspectivas, problematizando a documentação pesquisada para abrir alternativas de abordagens historiográficas e assim contribuir com o debate.

Uma capital, um quartel, um projeto, outro palácio

Repensar o projeto, a construção e a consolidação da arquitetura do Quartel General do Exército em Brasília, proporciona também revigorar os limites das narrativas e das perspectivas já consolidadas na historiografia da arquitetura brasileira. Yves Bruand, Sylvia Ficher, Andrey Schlee, Carlos Eduardo Comas, Sophia da Silva Telles, Jean-Louis Cohen, Kenneth Frampton, Hugo Segawa, Otilia Arantes, Ruth Verde Zein e tantos outros pesquisadores já consolidaram abordagens panorâmicas, monográficas ou temáticas sobre a obra, sobre a trajetória, sobre a vida e a obra de Oscar Niemeyer.

Contudo, o Quartel General do Exército é objeto de poucos estudos e interesses arquitetônicos, figurando como coadjuvante no conjunto das obras de Brasília. Nas publicações monográficas ou panorâmicas sobre Niemeyer, ou nas obras referenciais sobre a arquitetura moderna brasileira, é patente a ausência desta obra. O curioso é que longe de ser uma obra diminuta, em local desconhecido ou inacessível, trata-se de um complexo de enormes dimensões, caráter monumental e ampla visibilidade. Também é fácil especular quanto o preconceito em relação aos militares afastou o interesse acadêmico em aprofundar análises sobre este conjunto arquitetônico. De toda sorte, o projeto do Quartel se configura, portanto, como uma incrível lacuna historiográfica a ser suplantada por meios desta nova abordagem, reconsiderando toda a documentação levantada e analisada.

Na medida em que o Quartel é uma obra pouco estudada ou explorada com superficialidade, muitos aspectos de sua complexidade não puderam ter o devido reconhecimento pela historiografia. Sobre as questões do programa, além da hierarquia dos blocos, o Bloco A é arrematado em seu último pavimento por um extraordinário salão de festas, com jardim e varanda abertos para a praça e para a paisagem do sítio urbano de Brasília. Tudo isso ecoa questões conexas com o problema projetual do Itamaraty, com outras escalas. Mas são as dimensões técnica e construtiva que merecem maior atenção, uma vez que o projeto da arquitetura do Quartel é um desdobramento das experiências construtivas de Niemeyer na UnB, incluindo o CEPLAN e o Instituto Central de Ciências – ICC.

A solução construtiva dos 8 blocos é um desdobramento dos sistemas construtivos que utilizam estruturas pré-fabricadas em concreto armado. No caso do Quartel, a pré-fabricação de 3 componentes, como unidade básica de composição formal, solução estrutural e lógica construtiva é definida para compor um sistema construtivo racional em larga escala, previamente utilizado por Niemeyer e Lelé. A técnica experimentada anteriormente na UnB, pode ser aprimorada, revelando um sistema construtivo simplificado com maior sofisticação nas soluções projetuais. Tudo isso pode tensionar as abordagens sobre o técnico do concreto para elaboração de formas singulares, uma vez que a repetição proporcionada pela pré-fabricação não comprometeu as qualidades expressivas do projeto, nem tampouco comprometeu a implantação de seu programa.

Além disso, o projeto do Quartel General do Exército em Brasília recoloca a problematização da questão da monumentalidade. O conjunto arquitetônico do Quartel perfaz um ambiente urbano de monumentalidade própria, ao mesmo tempo em que está integrado à escala monumental da cidade. A diferença é que ao invés de representar os poderes civis, há a representação do poder militar. Aliás, no caso do QGEx ocorre a representação de uma das três forças armadas, uma vez que Marinha e Aeronáutica não gozam do mesmo privilégio simbólico no Plano Piloto de Brasília. A monumental presença do Exército nas conjunturas políticas pós-64 na nova capital e sua instalação em um conjunto arquitetônico exclusivo contribuiu para ampliar os estigmas de Brasília. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, parece haver o esquecimento que se trata de um projeto de Niemeyer, um arquiteto reconhecidamente comunista.

Neste sentido, é possível explorar mais as relações entre o arquiteto e o cliente, para especular sobre as relações entre a contratação de um projeto de Niemeyer pelas instâncias de gestão do Exército Brasileiro. Além da contratação, há que se considerar a aceitação do convite para desenvolver este projeto a partir de 1968. Na dinâmica da Ditadura Militar, trata-se do período de maior acirramento das condições de trânsito e expressão cultural, incluindo a ampliação da censura e dos atos de retaliação, perseguição e toda sorte de cerceamento, incluindo prisões e torturas. Na trajetória de Niemeyer este período coincide com muitos trabalhos no exterior, proporcionando enormes temporadas fora do Brasil, especialmente, quando passou a residir em Paris.

Vale lembrar que o Exército defendia a ideia de interiorização do território brasileiro desde o século XIX. Uma nova capital no interior do vasto território nacional sempre foi uma questão estratégica evidente. A nova capital proporcionaria uma nova ocupação no interior do país e maior conexão entre as demais capitais, devido a sua posição geográfica, associada ainda a ideia de menor vulnerabilidade militar em relação às cidades litorâneas.

O Exército esteve presente no projeto de Brasília desde sua imprescindível atuação na comissão de localização do sítio da nova capital, apoiando a mudança e a saída do Rio de Janeiro. Nas propostas premiadas para Plano Piloto é patente a presença das Forças Armadas e o destaque de sua presença estratégica na nova capital. Enfim, estas são algumas das questões que permitirão fazer rever e repensar esta obra tão singular em uma trajetória profissional também tão única.

Figura 1: Avenida do Exército

Fonte: Acervo dos Autores.

Nova monumentalidade para um Quartel

O Quartel General em Brasília é a sede do comando do Exército na nova capital do Brasil. Trata-se, portanto, de edifício de inquestionável caráter simbólico e representativo do poder militar. Durante a construção de Brasília, todo um setor foi reservado para ocupação dos militares do Exército, o Setor Militar Urbano. Este Setor possui diversos quartéis, residências funcionais para diversas patentes, além de oferecer praças e parquinhos, áreas de comércio, serviços de saúde e hospital, escolas, etc, tudo em plena conformidade com uma organização que mantém as prerrogativas de hierarquia, onde o cerne do Setor Militar Urbano – SMU é o Quartel General do Exército.

O Conjunto Arquitetônico do Quartel General do Exército, localizado no cerne do SMU, possui uma área construída de aproximadamente 117.000m². Este conjunto abriga órgãos administrativos e operacionais da instituição, além do edifício cultural e do monumento à Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A distribuição dos edifícios em relação ao Setor Militar Urbano está diretamente relacionada a posição da avenida do Exército, pista de desfiles, que se encontra perpendicular ao Eixo Monumental.

A via, que durante a maior parte do ano possibilita o fluxo de veículos integrada ao sistema viário da cidade, possui seis faixas de rolamento com largura total de 30 metros, atravessa o SMU no sentido Leste/Oeste e possibilita um acesso direto aos edifícios do Quartel General do Exército e da Praça dos Cristais. Essa avenida funciona como local para paradas militares e até mesmo para treinamentos e instruções, seguindo o programa inicial do projeto proposto por Oscar Niemeyer.

Uma discreta arquibancada em três pequenos níveis integra o desenho urbano nas margens da avenida do quartel a fim de proporcionar acomodação de espectadores das paradas militares e até mesmo do desfile comemorativo do dia 7 de setembro. Desde o início das especulações, os croquis já indicavam uma “*pista de desfiles*”, que funciona como fator axial determinante do traçado regulador do Setor, subordinando inclusive a implantação e do projeto do Quartel e seu contraponto que é a Praça dos Cristais. O conjunto arquitetônico e a proposta paisagística de uma praça fronteiriça retomam e reformulam, mais uma vez, o problema projetual da representação e da monumentalidade para a sede do Exército. A largura desta Avenida do Exército e a experiência de deslocamento pela via a 60Km/h acentua a escala de monumentalidade e possibilita uma apreensão dos edifícios e espaços de representação, neste percurso contínuo que atravessa o conjunto arquitetônico, sempre paralelo a fachada principal do Quartel General do Exército, onde a sequência ordenada e cadenciada de elementos verticais de fachada é ressaltada.

Figura 2: Croqui do Quartel General do Exército.

Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.

As escalas da prancheta de Niemeyer em Brasília

Fortificações e edifícios militares sempre tiveram grande relevância na história da arquitetura brasileira, como destacado valor para sua expressão técnica e construtiva, por serem edifícios de caráter representativo —sejam grandiosos ou modestos, como Forte de São Marcelo ou o Forte de Monte Serrat em Salvador, por exemplo. Ao longo dos séculos, os desenhos das fortificações se transformaram em razão das inovações da artilharia e dos estudos de balística. Fortificações são muitas vezes edifícios construídos em terrenos de difícil manejo para implantar baluartes, trincheiras, fossos, pontes levadiças e um sem fim de celas e cômodos para acomodar a tropa, os armamentos, a bateria de canhoes e, sobretudo, proteger a pólvora. Fortificações são também muitas vezes construídos em decorrência de situações de beligerância e conflitos políticos.

Este Quartel General do Exército em Brasília, por sua vez, não é um edifício unitário, monolítico e isolado. Ao invés disso, Niemeyer projetou um “conjunto arquitetônico” composto por formas bastante autoriais, e assim, além de testar seu repertório formal (VALLE, 2000) construiu a monumentalidade do Quartel General do Exército em Brasília. O projeto foi elaborado por Oscar Niemeyer a partir de 1968, sendo inaugurado em 1973. Depois de ter sido incluído no conjunto dos bens tombados em nível federal pelo IPHAN em 2007, o conjunto foi tombado pelo Distrito Federal, em 2011.

Tratava-se, originalmente de um conjunto composto por 8 edificações lineares de 4 ou 3 pavimentos, atarracadas ao solo, dispostas paralelamente à Pista de Desfiles. Ao rigor deste destacamento de blocos se contrapõem as estruturas sinuosas do Teatro Pedro Calmon e da concha acústica. O elemento vertical preponderante é um obelisco dedicado ao Duque de Caixas! Os 8 blocos administrativos se apresentam como edifícios padronizados e perfilados. O potencial formal no uso destes blocos repetidos se dá por meio do deslocamento dos 2 blocos de 4 pavimentos, tensionando suas relações com o alinhamento dos outros 6 blocos. O alinhamento dos blocos evoca a ordem e a hierarquia de suas funções e representações. A partir desta massa edificada dos 8 blocos alinhados que configuram o caráter da sede de poder que representa, Niemeyer adiciona os elementos formais diferenciados do conjunto arquitetônico: teatro e concha acústica.

Teatro e concha acústica são programas que possuem uma liberdade formal muito superior aos edifícios padronizados. Para a concha acústica, Niemeyer regenera uma solução compositiva que havia pensado para um monumento ao Ruy Barbosa (1949), composta por uma forma arqueada e um obelisco. Aqui no quartel, as proporções são mais generosas com a estrutura das curvas da concha, enquanto que a altura do obelisco é maior. Para a solução do teatro, Niemeyer também regenera o esquema de perfis estruturais sinuosos que definem uma forma não ortogonal, conforme ele havia ensaiado na proposta de ampliação do auditório do Ministério da Educação (1948). Os 6 perfis curvos daquela proposta são retrabalhados e ficam mais alongados, passando para 10 perfis, o que amplia o tamanho da solução formal final. Teatro, concha e obelisco também organizam uma ante-sala para os edifícios administrativos do Quartel, ao mesmo tempo em que fazem sua transição com a enorme praça desenhada por Burle Marx, do outro lado da avenida.

Se por um lado, o projeto do quartel Niemeyer recupera qualidades de 2 projetos não construídos, por outro lado o projeto do Quartel contém uma experiência singular, própria dos canteiros de obra de Brasília: a pré-fabricação. Reforçando a hierarquia, o Bloco A —que é o Bloco dos Generais— se

implanta justamente a frente de todos, abrindo-se para o teatro, para a concha, para o obelisco e para a praça. Mas este Bloco A também é singular e diferenciado por consubstanciar a última experimentação de Niemeyer com as tecnologias de pré-fabricação em Brasília.

A solução formal e construtiva deste bloco é gerada a partir da repetição dos 3 elementos pré-fabricados em concreto e reforçada por suas formas sóbrias organizadas em sequência. Trata-se de um ritmo contínuo definido pelo afastamento regular dos elementos verticais de fechamento, em concreto, que são afastados regularmente, para inserção de janelas. Estes espaçamentos constroem o ritmo alternando cheios e vazios, que perfazem a qualidade da forma do bloco. A forma é definida pela repetição dos elementos. Além disso, nestes espaçamentos são instaladas as janelas que possibilitam iluminação natural e ventilação dos espaços internos.

A utilização de peças pré-fabricadas permitiu estruturar um edifício com planta livre, sem prejuízos para compor um conjunto administrativo com relevância formal. O sistema construtivo elaborado para a sede do QGEx também merece destaque pela sua eficiência, funcionalidade e aparente simplicidade, embora o uso das técnicas e dos recursos de pré-fabricação já houvessem sido utilizados por Niemeyer em outras obras, como o Instituto de Artes Visuais e o antigo Instituto de Teologia — ambos planejados para o Campus da Universidade de Brasília.

Era uma vez um palácio em Brasília...

O complexo arquitetônico do Quartel General do Exército em Brasília aparentemente apresenta menos interesse como objeto de estudos, publicações e pesquisas, quando comparado a outras obras do arquiteto Oscar Niemeyer, tais como o palácio Itamaraty, o Congresso Nacional e a Catedral de Brasília. A comparação com as obras citadas não é objeto de estudo desta dissertação, mas serve como indício de um conteúdo arquitetônico latente a ser pesquisado, por se tratar de um objeto relevante para pesquisa de Arquitetura.

A construção do QGEx transcorre entre 1969-73, ou seja, em um contexto político bastante tenso na vida brasileira, em que a Ditadura é intensificada, atuando de modo mais repressora de quaisquer práticas culturais e manifestações sociais. Não se trata, portanto, de um momento comum na vida nacional, especialmente para organizações políticas de esquerda e para os filiados ao Partido Comunista do Brasil. Prova disso é que o próprio Oscar Niemeyer vai sofrer retaliações e ser alvo da sanha persecutória do regime, incluindo a devassa feita na redação da sua revista Módulo, que assim como outros órgão de imprensa foi “empastelada”. Em 1965, em apoio aos demais professores da Universidade de Brasília, Niemeyer também tem seu nome integrado à lista de demissionários, como forma de protesto que uma demissão coletiva poderia provocar. Após um período de indecisão, Niemeyer mudou-se para França e reabriu abriu um escritório em Paris, a partir de onde ele e suas equipes passaram a elaborar projetos para diversos países, entre eles Argélia, Itália e a própria França. Em Paris, o grande destaque é o projeto para a sede do Partido Comunista Francês. Mesmo sob condições muito especiais de trabalho, Niemeyer manteve o discurso ativo de viver na condição de autoexílio. Ainda assim, em sua prancheta as demandas para novos projetos, no Brasil e no mundo, se mantiveram.

O trânsito profissional de Oscar Niemeyer sempre foi mais intenso do que a historiografia habitualmente registra. Muitas vezes, o interesse pelo projeto desconsidera a importância do

processo de construção e o controle das etapas de uma obra, desde a alocação no canteiro, até os pormenores dos interiores. Neste sentido, a experiência de Niemeyer em Brasília o colocou em contato direto e possibilitou também a construção de bons relacionamentos com as firmas construtoras e/ou com seus representantes. Esta é uma situação que possibilitou seu contato nos tempos das obras do conjunto arquitetônico da Pampulha, com o que viria a ser a Construtora Rabello, que fez importantes obras em Brasília, como Palácio do Planalto, Alvorada, Catedral, dentre outras.

A Construtora Rabello tornou-se umas das maiores construtoras durante o regime militar, obtivesse o contrato para a construção do projeto da universidade na Argélia, na década de 1970, justamente através de uma indicação indireta do arquiteto. A Construtora Rabello incorporou a Projectum, uma das principais empresas projetistas de engenharia do período, que inclusive realizou diversos projetos executivos e projetos complementares para as obras de Oscar Niemeyer, sobretudo em Brasília. A empresa Projectum foi a responsável pelos projetos estruturais e detalhamentos do Quartel General do Exército em Brasília, conforme contas nos carimbos das pranchas.

Diante de tal situação, é possível fazer algumas indagações sobre como foi estabelecido o contato e o convite para Niemeyer desenvolver este projeto: houve sondagem pelo interesse neste projeto? ...houve um convite formalizado para fazer este projeto? ...quem intermediou esse relacionamento? ...quando este relacionamento passou a ser direto? O fato de Niemeyer ter um portfólio de obra em Brasília não pode ser um salvo-conduto para obter exclusividade em projetos institucionais na nova Capital. Prova disso é a refrega entre Niemeyer e a Aeronáutica para desenvolver o projeto do aeroporto de Brasília. O embate entre questões formais e funcionais do aeroporto repercutiu nas páginas das revistas e não escapou de suas memórias como um dos projetos que não se realizou em Brasília.

Dentre as muitas explicações e argumentos que Oscar Niemeyer elabora sobre suas próprias obras, algumas se notabilizam e ganham autonomia, sendo recobradas e repetidas em diversas situações por estudiosos, estudantes, professores... seja pela concordância tácita, seja pelos variados graus de ironia que suas frases podem provocar. Portanto, as anotações de Niemeyer sobre o QGEx também merecem atenção, ainda mais por terem sido pouco exploradas. Provavelmente nesta passagem que segue abaixo há informações importantes para repensar neste caso do projeto do QGEx. Nos textos e fragmentos escritos por Niemeyer sobre a sua obra, vale ressaltar a seguinte afirmação sobre o Quartel General do Exército:

"A ideia é criar com a pista de desfiles e a Praça Militar, um conjunto único (A), sóbrio e monumental. Um conjunto diferente, no qual prevalecem as superfícies cheias das fachadas, contrastando com a escultura movimentada e a placa leve e vazada do Monumento à Caxias. A pista de desfiles de acordo com as indicações recebidas (B) tem a forma de um triângulo equilátero. Nela as tropas se organizam e desfilam. A pista de desfiles tem 15 metros de largura - 30 metros na parte dos desfiles propriamente dita - devendo ser arborizada no lado contrário à Praça Militar. No Palácio do Exército (C) nossa principal preocupação foi a flexibilidade, isto é, a construção por etapas (D), mantendo a relação indispensável entre volumes e espaços livres." (NIEMEYER, Oscar. [Quartel General do Exército]. s.d. Fundação Oscar Niemeyer. Coleção Oscar Niemeyer + grifo adicional).

Trata-se de uma citação longa, porém com diferentes aspectos a desdobrar: (A) “conjunto único”, (B) “indicações recebidas”, (C) “Palácio do Exército”, (D) “construção por etapas”.

O “conjunto único” (A) trata da estratégia de projeto, justificando uma unidade arquitetônica a ser formada por diferentes elementos, por diferentes formas. Mesmo após a construção dos Palácios na escala monumental de Brasília, Niemeyer continua sua busca por soluções formais que desdobrem potencialidades das técnicas construtivas do concreto. Neste caso, a singularidade da obra estaria na utilização de sistema construtivo decorrente de outras experimentações anteriores com a pré-fabricação, mas para construir um outro palácio.

Ao mencionar “indicações recebidas” (B), Niemeyer resolve parte das indagações, revelando haver uma relação arquiteto/cliente. Trata-se de uma informação que ratifica a existência de um vínculo habitual no campo profissional e que também pode ser determinante para o sucesso e para o desenvolvimento de um projeto. Mesmo com os transtornos e adversidades causados à Niemeyer no período do regime militar, como a destruição de parte da sede da revista Módulo, as demissões em massa dos professores da Universidade de Brasília, a instauração de um Inquérito Policial Militar e a mudança do seu escritório para a França, as obras do Quartel General transcorreram sob sua condução indireta por meio de equipe, até sua conclusão em 1973.

Neste sentido, vale destacar outro ponto: a “construção por etapas” (C). Trata-se da informação sobre a flexibilização do canteiro e da possibilidade da realização de uma obra que poderia ter sua construção dividida em partes sucessivas. Esta alternativa no ritmo da construção pode ser resultante das demandas repassadas a Niemeyer por um interlocutor do próprio Exército, contribuindo para as decisões projetuais adotadas. Para tanto, as técnicas construtivas da pré-fabricação e a possibilidade de expansão foram fatores norteadores na composição desses edifícios do QGEx.

Esta passagem de Oscar Niemeyer também contém a informação em que ele denomina o futuro Quartel General do Exército de “Palácio do Exército” (D). Mesmo que a designação de palácio não tenha vingado para tratar do quartel, é sintomático poder especular pelo tamanho da encomenda deste projeto e de seu valor equivalente aos demais palácios de Brasília. E isso não é pouca coisa, afinal, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Congresso Nacional e o Palácio Itamaraty perfazem um conjunto de obras extraordinárias de arquitetura que figuram em quaisquer livros sobre a produção brasileira do século XX.

Chamar o quartel de palácio é destacar sua função, é valorizar seus atributos representativos, ao mesmo tempo em que se trata de uma ação de equivalência deste quartel com todos os demais palácios da capital. Portanto, o conjunto arquitetônico do Quartel General do Exército possuiria, de acordo com a nomenclatura dada por Niemeyer, a representatividade arquitetônica equivalente aos demais edifícios governamentais. Esta situação não se consolidou e o quartel ficou registrado como palácio apenas nas pranchas de Niemeyer, sendo mais uma informação histórica sobre a obra de Niemeyer em Brasília.

Projetando para os generais

A entrevista com o arquiteto Carlos Magalhães revela a preocupação do profissional ao ser indicado para recebimento da medalha do pacificador, pelos militares, em reconhecimento aos seus serviços prestados durante a construção do Quartel General do Exército. O Quartel era apenas uma obra dentre tantas grandes obras que viraram emblema da Ditadura Militar, como a Transamazônica, a usina de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, as Usinas de Angra, entre outras, foram apresentadas como sinal de desenvolvimento e modernidade. Vias elevadas e viadutos urbanos foram empreendimentos comuns no regime militar. Os superprojetos militares, promoveram o encontro das empresas de engenharia com os interesses militares. A ampliação e criação de bases aéreas, a montagem de grandes bases navais e a construção de um complexo industrial-militar nacional, atendiam aos anseios de ampliação das forças armadas brasileiras. Os superprojetos militares incluíam grandes demandas de serviços de engenharia, atendendo aos interesses das empreiteiras, que erguiam obras de grande porte para uso das forças armadas. Trata-se de um momento único vivido pela arquitetura e engenharia brasileira durante o período da construção de Brasília, que ainda era um enorme canteiro de experimentações.

A representatividade da arquitetura moderna associada ao caráter simbólico de representação do Estado foi um fenômeno que ocorreu no Brasil, num arco histórico desde o concurso para o Ministério da Educação e Saúde Pública até Brasília, passando pelos pavilhões nacionais nas feiras e eventos mundiais. Oscar Niemeyer está presente em todo este processo, construindo sua extraordinária trajetória. Diante dos desafios profissionais, após o exitoso projeto do conjunto arquitetônico da Pampulha, Niemeyer passa a explorar o potencial construtivo e formal que o concreto armado possibilita, adotando soluções ousadas até chegar nos desafios formais, estruturais e simbólicos de Brasília. Neste sentido, é sintomático o seu discurso sobre o tema monumentalidade, quando afirma que:

“... a monumentalidade nunca me atemorizou quando um tema mais forte a justifica. Afinal, o que ficou da arquitetura forma as obras monumentais, as que marcam o tempo e a evolução da técnica. As que, justas ou não, sob o ponto de vista social, ainda nos comovem. É a beleza a se impor na sensibilidade do homem.” (Niemeyer, Oscar)

Mas para consolidar a monumentalidade esperada pelos generais para o novo Quartel do Exército, Niemeyer contou com a colaboração de outros profissionais para consecução de sua arquitetura. A participação do arquiteto Carlos Magalhães no desenvolvimento da obra deste “*Palácio do Exército*”, contratado pela Construtora Rabello, foi fundamental. A estratégia de designar um arquiteto de confiança, para o desenvolvimento de projeto e a responsabilidade pela execução da obra, era frequentemente adotada por Niemeyer, como nas obras do Palácio Itamaraty, Catedral de Brasília e também nas obras fora do Brasil, como na sede da Editora Mondadori, onde os arquitetos Milton Ramos, Carlos Magalhães e Glauco Campelo foram, respectivamente, investidos como os responsáveis locais. Essa estratégia também ocorreu na obra do Quartel General do Exército, a qual teve o arquiteto Carlos Magalhães a frente da construção.

Magalhães havia participado da obra da Catedral de Brasília e possuía a confiança de Niemeyer. Conforme consta em documentos, dúvidas sobre questões construtivas de edifícios do conjunto foram respondidas por Carlos Magalhães como representante de Niemeyer em Brasília. Magalhães

recobra ainda a participação do engenheiro Mario Rosa. A participação de João Filgueiras Lima, o Lelé, no QGEx também é confirmada por Carlos Magalhães, justamente no que se refere ao desenvolvimento da pré-fabricação em concreto armado. A experiência de Lelé com a pré-fabricação é resultado de uma parceria sólida com Niemeyer, desde os experimentos e avanços tecnológicos do sistema construtivo para o campus da Universidade de Brasília. Lelé tem seu nome registrado em algumas pranchas estruturais, incluindo o Teatro Pedro Calmon. Durante a obra da construção do QGEx, Magalhães foi o responsável pela etapa após as obras que utilizaram a pré-fabricação.

Entre o projeto e a execução de todo o Quartel houve mudança de estratégias. Inicialmente houve aceitação para uso do sistema modular com pré-fabricação, por parte dos militares. Contudo, na medida em que as edificações eram construídas houve questionamento sobre a solução técnica adotada. O ritmo vagaroso do canteiro, os altos custos e a frustração com o sistema construtivo com que as obras estavam sendo executadas, culminou com a mudança da técnica construtiva para as demais edificações. Ou seja, o caráter experimental deste conjunto de caráter monumental utilizando pré-fabricação malogrou. Somente o Bloco A —o bloco dos Generais que está implantado junto da concha e do obelisco, perfazendo este espaço representativo— foi resolvido com este sistema. O sistema pré-fabricado foi abandonado pelos militares e todos os demais blocos foram construídos com um sistema construtivo convencional que apenas mimetiza as estruturas pré-fabricadas. Sob a responsabilidade de Niemeyer e sua equipe, além deste Bloco A foram também executados a concha acústica e o teatro. Todos os demais edifícios do conjunto tiveram sua implantação definida pelo projeto de Niemeyer, mas não são de sua autoria. O Exército mobilizou sua própria equipe para tocar a obra, incluindo: Gal. Rodrigo Otávio, Cel. Elery, Maj. Sarcio e Cap. Silveira.

É conhecida a frase de Niemeyer para o General Lott, em 1956, quando da primeira visita oficial ao sítio de Brasília. Indagado pelo General se a futura sede do Exército seria clássica, Niemeyer retorquiu com fina ironia se, numa situação de guerra, o General preferiria armas modernas ou clássicas. Fica patente o limite que Niemeyer tenta estabelecer sobre os domínios de sua prancheta. Contudo, a frase pode recuperar seu sentido e devolver a ironia ao próprio arquiteto. Afinal, o caráter inovador e moderno pretendido a ser experimentado na sede do Quartel cedeu lugar ao pragmatismo das soluções convencionais. O projeto moderno do Quartel, armado para a guerra da construção de Brasília, deu chabu!

Niemeyer, o campo profissional e a Ditadura

Entre idas e vindas, entre o Brasil e o mundo, Oscar Niemeyer, nunca deixou de projetar Brasília. E à despeito de seu posicionamento político de esquerda —sendo comunista— procurou manter independência da orientação ideológica de quem o contratava. O projeto para a sede do Quartel General do Exército em Brasília interessa ser recuperado como objeto para a reflexão sobre a dinâmica do campo profissional durante a Ditadura Militar. Trata-se de um tema polêmico, mas este projeto deve servir justamente para desmontar narrativas dicotômicas, rever análises maniqueístas e relativizar a sanha acusatória entre os pares que atuavam num mesmo contexto histórico.

A força discursiva da arquitetura é recobrada por Charles Jencks quando define as relações interdependentes entre arquitetura e política, afirmando que *“Arquitetura é uma arte e uma forma de discurso social (...) Somente um inculto reduziria a arquitetura à política, assim como, somente um esteta negaria o fundamento político da arquitetura.”*⁵ Assim, entre um extremo e outro, define-se um gradiente em que os arquitetos atuantes no campo, desdobraram os sentidos políticos do projeto arquitetônico para além de seus riscos. Não faz sentido, portanto, considerar que as transformações do campo arquitetônico são exclusivas e somente subordinadas às questões relativas às transformações políticas, mas também não procede ignorar a preponderância da dinâmica política sobre a atuação profissional dos arquitetos. De acordo com os extremos apontados por Jencks, creditar todos os males do campo arquitetônico brasileiro à Ditadura Militar seria tão equivocado quanto suplantá-la sua dinâmica coercitiva sobre as dinâmicas dos contextos sociais e culturais onde projetavam e produziam suas arquiteturas. Neste sentido, a Ditadura Militar altera o funcionamento do campo cultural e artístico, trazendo reflexos para o campo arquitetônico também.

Ao mesmo tempo em que a o funcionamento político do país dentro de uma Ditadura Militar transforma a vida cotidiana, ela altera também a rotina profissional, em diferentes graus, direta ou indiretamente. Durante os vinte anos da Ditadura a experiência de testar os limites do que se pode dizer, do que se pode publicar, do que se pode exhibir, torna-se parte do exercício cultural diário, incorporado ao cotidiano. Conquanto a Ditadura é um fator direto menos relevante para o processo projetual de cada um, suas dinâmicas comprometem o andamento dos processos no canteiro, atrasa obras e interrompe o ritmo de seu desenvolvimento. Ou seja, a Ditadura Militar não muda o projeto, mas altera as condições em que se projeta. As condições políticas, sociais, pessoais e profissionais terminam —no limite— por inviabilizar novos trabalhos, na medida em que o direito de ir e vir se restringe, transformando a vida do arquiteto em suas instâncias públicas e sociais.

As abordagens historiográficas sobre este período devem ser aprofundadas. O período da Ditadura Militar também é bastante controverso e complexo nas relações entre ideologia e arquitetura, demandando mais aprofundamentos e pesquisas. Não dúvidas de que alguns profissionais eram mais engajados do que outros, assim como o debate cultural transcorria de modo mais independente do que o alinhamento automático com que muitas vezes é esperado. Há mais contradição e complexidade no grande volume de arquitetura que foi construído.

Hoje, superada a tensão política dos atos destrutivos e antidemocráticos do 8/janeiro/2023, o Quartel e a Praça retomaram suas funções ordinárias: o quartel mantém seus usos administrativos e seus próprios rituais de poder sem ameaças, enquanto que a praça voltou a ser usada intensamente por qualquer um, vinculada aos demais espaços verdes de Brasília. No entanto, enquanto o cotidiano retoma seu ritmo, a escala monumental de Brasília se revigora como espaço de exceção a ser repensado diante dos desafios de uma cidade-capital encarando o presente e não apenas um futuro idealizado e há muito tempo, superado.

REFERÊNCIAS

⁵ JENCKS. *Arquitectura Internacional*. p.14.

- ARANTES, Otília B. F.. **O lugar da arquitetura depois dos modernos**. São Paulo: EDUSP/Studio Nobel, 1993.
- ARANTES, Otília B. F.. **Urbanismo em fim de linha**. São Paulo: EDUSP, 1998.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Projeto e destino**. São Paulo: Ed. Ática, 2002.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1981.
- CAMPOS, Bruno Pedro Alves de. **O Palácio do Exército: Conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer para o quartel general do Exército em Brasília**. Brasília: FAU-UnB, 2020. Dissertação de Mestrado.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes**. Paris: Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis, 2002. Tese de Doutorado.
- COSTA, LUCIO. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- COUTO, Ronaldo Costa. **História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985**. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1999.
- DIAS, Lucy. **Anos 70: enquanto corria a barca**. São Paulo: Ed. SENAC, 2003.
- FICHER, Sylvia. Censura e autocensura Arquitetura brasileira durante a ditadura militar. Artigo publicado no portal Vitruvius em maio de 2014.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes 1996.
- GASPARI, Elio. **A ditadura envergonhada**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- GASPARI, Elio. **A ditadura escancarada**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- GASPARI, Elio. **A ditadura derrotada**. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- GASPARI, Elio. **A ditadura encurralada**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- GASPARI, Elio. **A ditadura acabada**. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
- GASPARI, Elio; HOLLANDA, Heloisa Buarque de; e VENTURA, Zuenir. **70|80 Cultura em trânsito: da repressão à abertura**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
- JENCKS, Charles. **Arquitetura internacional**. Barcelona: GG, 1989.
- NIEMEYER, Oscar. **As curvas do tempo – Memórias**. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2000.
- NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura: 1937-2004**. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2004.
- RIDENTI, Marcelo. **O fantasma da revolução brasileira**. São Paulo: FAPESP/UNESP, 1993.
- ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Arquitetura em transe. Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas: nexos da arquitetura brasileira pós-Brasília [1960-85]**. São Paulo: FAUUSP, 2007. Tese de Doutorado.
- ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Arquiteturas de Brasília**. Brasília: ITS, 2012.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Brasília, da alegria ao terror. Uso e dinâmica dos espaços de exceção**. Minha Cidade, São Paulo, ano 23, n. 270.02, Vitruvius, jan. 2023
<<https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/23.270/8707>>.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Brasília, 60 anos. Da lama e caos à paranoia e mitificação**. Minha Cidade, São Paulo, ano 21, n. 251.01, Vitruvius, jun. 2021
<<https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/21.251/8132>>.

SCHLEE, Andrey Rosenthal; FICHER, Sylvia. **O arquiteto Oscar Niemeyer** in “*Oscar Niemeyer = Oscar Niemeyer*”. Rio de Janeiro: Produtora Rio de Arte e Cultura Ltda., 2021. p.308-331.

SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil 1900-1999**. São Paulo: Edusp, 1998.

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado. Fundamentos sociais da distinção arquitetônica**. Brasília: EdUnB, 2003.

TELLES, Sophia da Silva. **Arquitetura Moderna no Brasil: o desenho da superfície**. São Paulo: FFLCH-USP, 1988. Dissertação de Mestrado.

VALLE, Marco Antonio Alves do. **Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998)**. São Paulo: FAUUSP, 2000. Tese de Doutorado.

ZEIN, Ruth Verde. **O lugar da crítica: ensaios oportunos de arquitetura**. Porto Alegre: Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2001.